

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДИК И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Каробаев А.А.

*PhD, Международный академический университет,
Казахстан, г.Уральск*

CLASSIFICATION OF TECHNIQUES AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF KNOWLEDGE AND INNOVATION MANAGEMENT

Karibaev A.

PhD, International Academic University, Uralsk, Kazakhstan

АННОТАЦИЯ

В статье автором дается подробная классификация методик управления знаниями и инновационной деятельностью. Подчеркивается, что цель управления реализацией знаний в области устойчивого развития — получение различного рода эффекта за минимальное время с минимальными затратами ресурсов.

ABSTRACT

In the article the author gives a detailed classification of techniques of knowledge management and innovation activity. It is emphasized that the purpose of knowledge realization management in the field of sustainable development is to obtain various kinds of effect for the minimum time with the minimum expenditure of resources.

Ключевые слова: управления знаниями, классификация, метод, менеджмент, мониторинг, хранение информации, система, инновации.

Keywords: knowledge management, classification, method, management, monitoring, information storage, system, innovation.

В управлении знаниями можно выделить группы методов:

- методы сбора и хранения знаний (вход);
- методы обработки и интегральной оценки знаний (процесс);
- методы управления реализацией знаний (выход).

Рассмотрим выделенные группы методов подробнее, описав по структуре: исходные предпосылки или аксиомы и ограничения, основные понятия, правила получения решений или алгоритмы.

Методы сбора и хранения

Целью мониторинга и систематизации знаний является сбор и хранение информации об устойчивом развитии системы любого назначения.

Сегодня соотношение между информацией, которую можно «читать», и той, которую можно «считать», составляет порядка 80:20. Меньше 20% данных хранятся в базах данных, свыше 80% — в текстовых документах и файлах, web-страницах, электронных письмах и аналогичных документах.

Для сбора и хранения используются следующие методы:

1. *базы и хранилища данных* (Data Warehouse).

Согласно определению Б.Инмона, хранилище данных — предметно ориентированная, интегрированная, неизменяемая во времени, не разрушаемая совокупность выделенных экспертом или специалистом данных. Эта теория стала одной из доминирующих в разработке информационных технологий обработки данных 90-х годов. Качество данных определяется наличием единого набора понятий, используемых для описания объекта. За последние

годы сложилась технология многомерных баз данных (многомерные кубы).

В фактографических базах данных содержатся краткие сведения об описываемых объектах, представленные в строго определенном формате. Документальная — содержит обширную информацию самого разного типа: текстовую, графическую, звуковую. Базы данных могут быть представлены в виде специализированных порталов, сайтов.

2. *базы знаний*;

База знаний — это семантическая модель, описывающая предметную область.

База научных знаний — это проективное пространство понятий, которые можно преобразовывать из исходной системы координат в конечную по определенным правилам.

3. *информационно-поисковые системы*.

Информационно-поисковая система обеспечивает поиск и отбор необходимых данных в специальной базе с описаниями источников информации (индексе) на основе информационно-поискового языка и правил поиска [1].

Процесс индексирования заключается в нахождении набора ключевых слов, служащих для идентификации документов и используемых для их поиска. Для индексирования используется статистический метод, когда из текста документа отбрасываются все незначимые слова, подсчитывается частота употребления каждого оставшегося слова и учитывается отклонение частоты слов в документе от ожидаемой. В результате экспертами или машинами создается поисковый образ объекта [2].

От качества поискового образа зависит полнота собираемой информации.

Можно выделить следующие поисковые инструменты: каталоги, поисковые системы, метапоисковые системы. Каталог — поисковая система с классифицированным по темам списком аннотаций со ссылками на web-ресурсы. Классификация проводится людьми. Поисковая машина — поисковая система с формируемой роботом базой данных, содержащей информацию об информационных ресурсах. Метапоисковая система (поисковые службы) — это инструменты поиска, которые способны послать запросы одновременно нескольким поисковым серверам, объединить полученные результаты и представить в виде документа со ссылками [3].

Предъявляют системные требования к качеству методов сбора и хранения знаний:

1. Полнота собираемой информации.

Имеется в виду полнота семантической структуры знания, содержащей ответы на 8 вопросов: Зачем? Почему? Кто? Что? Где? Когда? Как? Сколько?

2. Возможность проектирования баз знаний, включая пространство понятий и правила их преобразования.

Проведенный анализ показывает, что существующие информационно-поисковые системы, базы данных и базы знаний не обеспечивают семантическую полноту и допускают использование неформализованных данных, информации и знания.

Методы обработки и интегральной оценки знаний

Целью методов обработки и интегральной оценки знаний в области устойчивого развития является оценка вклада в рост возможностей удовлетворять не исчезающие потребности (вклад в устойчивость развития) в условиях неопределенности, нелинейности и рисков неэффективного управления развитием.

Для анализа выделены следующие методы:

- методы многокритериальной оценки;
- методы многоцелевого математического программирования;
- статистические методы;
- методы динамического моделирования;
- методы имитационного моделирования;
- методы организации сложных экспертиз.

Методы многокритериальной оценки

Наличие многих разнородных критериев для оценки и сравнения альтернатив, затрагивающих разнообразные интересы общества. Предпочтительны альтернативы с максимальной ожидаемой полезностью или эффективностью.

Основные понятия

Модели с несколькими целевыми функциями, когда совокупности целей G_1, \dots, G_m ставится с со-

ответствие набор целевых функций f_1, \dots, f_m , образующий векторный критерий $f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$, заданный на X — множество допустимых планов. Точка $x' \in X$ называется эффективной, если для каждой точки $x'' \in X$ из системы неравенств $f_k(x'') > f_k(x')$, $k = 1, 2, \dots, m$, следует, что $f_k(x'') = f_k(x')$, $k = 1, 2, \dots, m$.

Правила получения решений или алгоритмы

Используются следующие алгоритмы:

- Многокритериальная теория полезности (Multi-Attribute Utility Theory, MAUT). Выдвигаются некоторые условия — аксиомы, которым должна удовлетворять функция полезности лица, принимающего решение (ЛПР). В случае если условия удовлетворяются, дается доказательство существования функции полезности в том или ином виде.

- Метод простой многокритериальной оценки (Simple Multi-Attribute Rating Technique, SMART). В. Эдвардс предложил выполнение алгоритма в 10 этапов от определения организаций, наиболее заинтересованных в эффективном выборе решения проблемы, выбора альтернатив и критериев для оценки альтернатив, до принятия решения. Точный интервал критериев не был установлен. 8 критериев представляет собой достаточно большое число, тогда как менее важными критериями целесообразно пренебречь.

- Методы отбора по ранговому превосходству (МОПР). Направлены на исключение доминирующих альтернатив из группы заданных альтернатив в соответствии с их весами. Реализованы в семействах систем поддержки принятия решений ELECTRE, PROMETHE. Предполагается, что значение весов, отражающих сравнительную важность критериев, задается ЛПР. Б.Руа предложил рассматривать в качестве весов число голосов жюри, поданное за важность данного критерия.

- Вербальный анализ решений. Предназначен для исследования неструктурированных проблем, имеющих вербальное описание. Используются порядковые шкалы по критериям, которые позволяют ранжировать объекты, указав какие из них в большей или меньшей степени отвечают выбранным критериям. Упорядочение многокритериальных альтернатив осуществляется на основе предпочтений ЛПР. Реализован в методе ЗАПРОС.

- Метод аналитической иерархии (Analytic Hierarchy Process, АНР). Метод разработан Т.Саати, когда определены цель, критерии оценки ее достижения и альтернативы. Коэффициент важности альтернативы вычисляется как произведение коэффициентов по каждому критерию [4,5].

Сравнительная характеристика методов приведена в табл. 1.

Характеристики методов [1]

	Обоснованность		Оценка когнитивных усилий ЛПР		Прове- ряе- мость	Эффек- тив- ность	Чувстви- тельность
	Число критериев	Число альтернатив	Кол-во различных операций	Общая оценка			
MAUT	8—12	5—7	3	Высокая	Нет	Да	Нет
SMART	8—12	5—7	3	Высокая	Да	Да	Да
ELECTRE	≥ 8	8—12	3	Высокая	Нет	Нет	Да
ЗАПРОС	5—7	≥ 8	1	Высокая	Да	Нет	Да
Анализ иерархии (АНР)	8—12	5—7	2	Низкая	Да	Да	Нет

Достоинства

- возможность работы со слабо формализованными задачами;
- возможность учитывать множество неформализованных критериев при оценке множества неформализованных альтернатив;

Недостатки

- отсутствует процедура определения критериев и альтернатив в терминах универсальных устойчивых измерителей, отсюда субъективный характер целевой функции, который может наводить систему на ложные результаты;
- отсутствует процедура проверки критериев и альтернатив на соразмерность;
- субъективный характер выбора и оценки критериев на основе предпочтений ЛПР, не исключаящий, а зачастую порождающий, ложные оценки;
- полезность или эффективность альтернатив зависит от контекста и цели решения и может носить иллюзорный характер.

Методы многоцелевого математического программирования

Исходные предпосылки или аксиомы и ограничения

Наличие многих целевых функций. Лицо, принимающее решение (ЛПР), определяет желаемый уровень для каждой целевой функции. С помощью приема скаляризации задача переводится в одноцелевую задачу.

Основные понятия

Скаляризация состоит в подстановке векторного критерия $f(x) = f_1(x), \dots, f_m(x)$ в скалярную

функцию — свертку m переменных $W(u) = W(u_1, \dots, u_m)$ — и в получении целевой функции $W(x) = W(f_1(x), \dots, f_m(x))$, которая затем максимизируется на множестве допустимых планов X .

Правила получения решений или алгоритм

Используются следующие алгоритмы:

- Метод взвешенных сумм (Weighted Sum). Метод состоит во введении функции F как суммы взвешенных функций цели, при этом функции цели нормализуются, чтобы обеспечить возможность сравнения.

- Метод ε -ограничений (ε -Constraint Method). В основе метода лежит предположение, что грань между целями и ограничениями проводится условно, и цели можно рассматривать в качестве ограничений. Все целевые функции, за исключением одной, названной генеральной целью, переводятся в ограничения путем введения добавочных переменных — отклонений от желаемого значения для каждой функции в большую и меньшую стороны (δ_i^+, δ_i^-), устанавливается верхняя граница целевой функции ($\varepsilon = \delta_i^- - \delta_i^+$). Задача состоит в изучении, насколько близко отклонения приближаются к желаемому значению целевой функции ($\delta_i^- - \delta_i^+ \rightarrow \min$).

- Комбинированный метод. Представляет композицию метода взвешивания и метода ε -ограничений.

Сравнительная характеристика методов приведена в таблице 2.

Таблица 2.

Характеристики методов [5]

	Обоснованность		Оценка когнитивных усилий ЛПР		Проверяемость	Эффективность	Чувствительность
	Число критериев	Число альтернатив	Кол-во различных операций	Общая оценка			
Метод взвешенных сумм	1	8—12	≥8	Низкая	Да	Да	Да
Метод ε-ограничений	2	5—7	≥8	—	—	Да	—
Комбинированный метод	2	8—12	≥8	Низкая	Да	Да	Да

Статистические методы

Исходные предпосылки или аксиомы и ограничения

Наличие совокупности данных наблюдений объектов, зависимость между которыми заранее не известна. Зависимость является эмпирически установленной на основе данных о прошлом поведении системы (статистики), когда точность предсказания определяется репрезентативностью статистики (исследуемой выборки), при этом точность возрастает с возрастанием объема выборки.

Применяются к тем физическим процессам, результат измерения которых не может быть предсказан с достаточной точностью, значение некоторой подходящей функции $y = y(x_1, x_2, \dots, x_n)$ от множества результатов x_1, x_2, \dots, x_n повторных измерений дает предсказание с лучшей точностью.

Правила получения решений или алгоритм

Используются следующие алгоритмы:

- Дисперсионный анализ (анализ природы статистических данных).

Задачей дисперсионного анализа является изучение влияния одного или нескольких факторов на рассматриваемый признак. Используется в тех случаях, когда в распоряжении есть три или более независимые выборки, полученные из одной генеральной совокупности изменением какого-либо независимого фактора, для которого по каким-либо причинам нет количественных измерений.

Пусть x_{ik} — i -й элемент ($i = 1, \dots, n_k$) k -выборки ($k = 1, \dots, m$), где m — число выборок, n_k — число данных в k -выборке. Тогда \bar{x}_k — выборочное среднее k -выборки — определяется по формуле:

$$\bar{x}_k = \frac{1}{n_k} \sum_{i=1}^{n_k} x_{ik} .$$

Общее среднее вычисляется по формуле

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^m \sum_{i=1}^{n_k} x_{ik} , \text{ где } n = \sum_{k=1}^m n_k .$$

Основное тождество дисперсионного анализа имеет следующий вид: $Q = Q_1 + Q_2$, где Q — общая

сумма квадратов отклонений наблюдаемых значений X_{ik} от общего среднего \bar{x} ; Q_1 — сумма квадратов отклонений выборочных средних \bar{x}_k от общего среднего \bar{x} ; Q_2 — сумма квадратов отклонений наблюдаемых значений \bar{x}_{ik} от выборочной средней \bar{x}_k .

Расчет сумм квадратов отклонений осуществляется по формулам:

$$Q = \sum_{k=1}^m \sum_{i=1}^{n_k} (x_{ik} - \bar{x})^2 = \sum_{k=1}^m \sum_{i=1}^{n_k} x_{ik}^2 - nx^{-2}$$

$$; Q_1 = \sum_{k=1}^m n_k (\bar{x}_k - \bar{x})^2 = \sum_{k=1}^m n_k \bar{x}_k^2 - nx^{-2} .$$

Недостаток однофакторного анализа — невозможность выделить те выборки, которые отличаются от других. Для этого необходимо проводить парные сравнения выборок.

- Корреляционный и регрессионный анализы (выявление связей и закономерностей).

В корреляционном анализе оценивается взаимосвязь между переменными величинами на основе выборочных данных. Для численной обработки результаты обычно группируют в форме корреляционной таблицы. В каждой клетке таблицы приводятся численности тех пар (x, y) , компоненты которых попадают в соответствующие интервалы группировки по каждой переменной. Предполагая длины интервалов группировки (по каждому из переменных) равными между собой, выбирают центры x_i (соответственно y_j) этих интервалов и числа n_{ij} в качестве основы для расчётов.

В регрессионном анализе исследуются формы, устанавливается количественная зависимость между переменными — регрессия. Регрессией x_2 на x_1 называется любая функция $g_2(x_1)$, приближенно представляющая статистическую зависимость x_2 от x_1 . При этом величина x_2 представляется как сумма

двух случайных величин: $x_2 = g_2(x_1) + h_2(x_1, x_2)$, где $h_2(x_1, x_2)$ рассматривается в качестве остатка (поправочного члена) [6].

- Кластерный, дискриминантный и факторный анализы.

Кластерный анализ — один из методов многомерного анализа, предназначенный для кластеризации совокупности элементов, характеризующимися многими факторами, которые зачастую имеют разные единицы измерения (качества) и не сопоставимы друг с другом. Эту проблему решают нормированием. Для этого из всех значений по каждому кластеру вычитают выборочное среднее этого фактора, и полученные разности делят на среднее квадратичное отклонение.

Целью кластерного анализа является получение однородных групп (кластеров) на основе заданной целевой функции.

Разбиение на кластеры происходит с помощью некоторой метрики, например, евклидова расстояния (Euclidean distance):

$$\rho(x_i, x_z) = \sqrt{\sum_{m=1}^k (x_{im} - x_{zm})^2}, \text{ где } i, z = 1, \dots, n.$$

В случае, если число кластеров заранее не известно, используют иерархические методы, например, метод Уорда (Ward's method) который работает с небольшим количеством элементов и нацелен на выбор кластеров с примерно одинаковым количеством членов.

Методы динамического моделирования

Представление исследуемой системы как структуры, основанной на действии совокупности прямых и обратных связей, которые выражают присутствующие им внутренние закономерности. Такие системы зависят от предыстории и содержат значительное число переменных.

Базисным положением методов является необходимость моделирования причинно-следственных связей в терминах потоков и уровней.

Цепочка «причина — следствие» замыкается на себя, из-за чего увеличение одного элемента, входящего в контур, инициирует последовательность изменений, которые в результате приводят к тому, что первоначально измененный элемент увеличивается еще больше.

На языке «причина — следствие» обратная связь означает зависимость (иногда со сдвигом во времени) первой от последней. Возникновение в объектах циркуляции (протекание сквозь них потоков) служит объективным источником возникновения петель обратной связи.

Методы учитывают текущую ситуацию путем задания начальных условий, определяемых из условия замкнутости системы, затем дают прогноз развития процессов в системе на значительных интервалах времени. Результатом считается не численные значения параметров системы, а прогноз тенденции их изменения [7].

Основные понятия

Структура — все множество замкнутых, переплетенных, иногда имеющих запаздывание связей между компонентами системы.

Диаграмма причинно-следственных связей — графическое изображение причинно-следственных связей между элементами, составляющими моделируемую систему. Причинно-следственная связь отражает отношение между отдельными элементами системы, как между причиной и следствием. Связи могут быть разомкнутыми и замкнутыми, когда первичное изменение в одном элементе, пройдя через контур обратной связи, снова воздействует на тот же элемент.

Уровень — элемент, характеризующий накопление потока. Поток, вливаясь в уровень или вытекающая из него, определяет изменение уровня. Число уровней определяет порядок модели.

Кривая экспоненциального роста характеризуется временной постоянной $T = 1/C$ и временем удвоения T_d . Временная постоянная — это время, за которое значение уровня увеличивается в e раз. Время удвоения T_d — это время, за которое начальное значение уровня увеличивается вдвое: $T_d = T \cdot \ln 2 = 0,69$.

Шаг моделирования — интервал времени, через который вычисляются все параметры модели (усредненные величины, запаздывания).

Фазовая точка — состояние динамической системы, пространство состояний — фазовое пространство динамической системы. Фазовая точка характеризуется набором параметров, описывающих состояние системы. Фазовое пространство имеет меру A . Лебега, то есть меру длины и ее обобщения. Связи параметров могут быть представлены в виде комплекса элементарных формальных операторов преобразований входных величин (входов) в выходные (выходы). Элементарные операторы имеют, как правило, лишь один выход, в то время как входов может быть несколько. Каждый оператор выполняет одно определенное преобразование, в большинстве своем, математические операции.

Описание некоторых наиболее часто употребляемых операторов представлено в таблице 1.

Таблица 14.

Операторы динамического моделирования [3, 4]

Название операции	Аналитическое описание	Графическое описание
Суммирование (вычитание)	$A_1 \pm A_2 \pm A_3 \dots = B$	
Умножение	$A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \dots = B$	
Деление	$A_1/A_2 = B$	
Интегрирование	$a \int A dt = B$	
Запаздывание	$B(t) = A(t-\tau)$	
Ключ	$\begin{cases} a < 0 & B = A \\ a < 0 & B = 0 \end{cases}$	
Ограничение (например, по верхнему уровню)	$\begin{cases} B = A, & \text{если } B < a \\ B = a, & \text{если } B \geq a \end{cases}$	
Логарифмирование	$\log x = y$	
Дифференцирование	$dA/dt = B$	
Логическая операция (выбор минимума)	$Y = \min \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$	

Правила получения решений или алгоритм

Используются следующие алгоритмы:

- Моделирование на основе статистики.

Математический аппарат, используемый при таком подходе к моделированию — эконометрика — достаточно хорошо и подробно разработан, но он имеет один принципиальный недостаток: самые сложные эконометрические модели остаются в своей основе простой экстраполяцией, и их применение наиболее оправдано лишь при отсутствии резких, тем более радикальных изменений в моделируемой системе [6].

- Моделирование на основе информации о прошлом поведении системы и ее внутренней структуре, построенной на основе закономерностей развития системы.

Исходный тезис такого способа моделирования можно сформулировать следующим образом: модель, адекватно описывающая основные взаимосвязи внутренней структуры реальной системы, с учетом динамических ограничений внешней среды, адекватно описывает и основные тенденции ее поведения. Целью построения модели является нахождение таких необходимых изменений в параметрах или внутренней структуре системы, которые привели бы будущее поведение системы в соответствие с представлениями о ее требуемом поведении из набора допустимых вариантов, соответствующих закономерностям ее развития. В центре внимания оказывается не формальная точность описания прошлых тенденций, а взаимосвязь структуры системы с закономерностями развития.

Процесс построения динамической модели можно разделить на следующие этапы:

1. анализ вербального описания моделируемой системы с целью выделения взаимодействий ее элементов;
2. построение и анализ диаграммы причинно-следственных связей (графическое изображение);
3. построение диаграммы потоков и уровней;
4. перевод диаграммы потоков и уровней в математическую форму, то есть написание уравнений динамики модели;
5. проверка модели на адекватность и приведение в соответствии с моделируемой системой.

Методы имитационного моделирования

Исходные предпосылки или аксиомы и ограничения

Существуют сложные системы, изучение которых невозможно в реальных условиях (например, изучение космического пространства).

Имитационное моделирование представляет собой численный метод проведения серии многовариантных исследований, выполняемых на компьютере с применением математических моделей, имитирующих поведение реальных систем. При этом функционирование систем разбивается на элементарные явления, подсистемы, модули, которые описываются набором алгоритмов.

Модель отражает большое число параметров, логику и закономерности поведения моделируемого объекта во времени (временная динамика) и пространстве (пространственная динамика). Учитывает ряд признаков: неопределенность, время, тип связи между переменными и другие.

Имитационную модель нужно создавать. Для этого необходимо специальное программное обеспечение. Используется, когда математические про-

цессы сложны и трудоемки, необходимо осуществлять наблюдение за поведением процесса в течение определенного периода, контролировать протекание процессов или поведение систем путем замедления или ускорения явлений в ходе имитации.

Основные понятия

Имитационная модель — программный комплекс, который позволяет имитировать деятельность какого-либо сложного объекта. Он запускает в компьютере параллельные вычислительные процессы, которые являются по своим параметрам аналогами исследуемых процессов.

Граф модели — все процессы независимо от числа уровней объединены в виде направленного графа.

Транзакт — формальный запрос на какое-либо обслуживание, например, телеграмма, заказ на выполнение работ, имеет набор динамически изменяющихся свойств и параметров.

Узлы графа сети — центры обслуживания транзактов. В узлах выполняются моделирующие функции, причем с позиции вычислительных процессов в каждом узле порождается независимый процесс.

Событие — факт выхода из узла одного транзакта в определенные моменты времени. Интервал между двумя соседними событиями — случайные величины.

Ресурс — независимо от его природы (материальный, информационный, денежный и другие) в процессе моделирования характеризуется тремя параметрами: мощностью, остатком и дефицитом. Мощность ресурса — это максимальное число ресурсных единиц, которые можно использовать для различных целей. Остаток цели — число не занятых на данный момент единиц. Дефицит ресурса — количество единиц ресурса, стоящих в очереди.

Пространство — это поверхность, декартова плоскость и т.д. Узлы, транзакты и ресурсы могут быть привязаны к точкам пространства и мигрировать в нем.

Правила получения решений или алгоритм

Используются следующие алгоритмы:

- моделирование как обычные итерационные вычисления, выполняемые с помощью расчетных программ или табличного процессора; можно выполнять без компьютера, с помощью правил арифметических действий, калькулятора;
- аналоговое моделирование, реализуемое с помощью набора математических инструментальных средств, специальных имитационных компьютерных программ и технологий программирования, позволяющих посредством процессов-аналогов провести целенаправленное исследование структуры и функции реального сложного процесса в памяти компьютера в режиме «имитации», выполнить оптимизацию некоторых его параметров.

Имитационное моделирование как информационная технология состоит из этапов:

1. Структурный анализ процессов. Проводится формализация структуры сложного реального процесса путем разложения на подпроцессы,

выполняющие установленные экспертной группой функции, и взаимные функциональные связи.

2. Формализованное описание модели. Условия и особенности поведения моделируемого процесса должны быть описаны на специальном языке для последующей трансляции.

3. Верификация и проведение эксперимента. Проверка параметров модели с помощью специально выбранных тестов и оптимизация параметров реального процесса.

Методы организации сложных экспертиз

Исходные предпосылки или аксиомы и ограничения

Исследуемая система не имеет аналогов и предыстории развития, то есть отсутствуют всякие статистические данные о системе.

Объективность оценки повышается за счет расчленения неопределенности на части, поддающиеся осмыслению экспертом. Эксперт обладает необходимыми знаниями для оценки в условиях неопределенности.

Основные понятия

Структуризация — расчленение сложных систем с большой неопределенностью на более обозримые части (подсистемы, компоненты, процессы). Расчленение системы может быть различным: во времени (сетевые структуры), в пространстве (иерархические структуры разного рода: древовидные, матричные и др). Для расчленения систем вводятся различные признаки структуризации (декомпозиции).

Информационный подход к анализу систем. В соответствии с информационным подходом понятие «информация» рассматривается как структура материи, не зависящая от специфических ее свойств. Для измерения информации:

- в качестве вероятностной меры принята логарифмическая мера: $J = -\log p_i = -\log 0,5 p^j = -\log 0,5^j$, где p_i — априорная вероятность конкретного значения измеряемой величины, p^j — совместная вероятность всех J значений измеряемой величины от единицы до данного значения.

- в качестве дискретной меры J вводится мера отраженной в нашем сознании элементной базы системы в форме $J = A/\Delta A$, где A — общее количество каких-либо знаков, воспринимаемых измерительными приборами или органами чувств, ΔA — «квант», с точностью до которого нас интересует воспринимаемая информация, или разрешающая способность прибора.

Правила получения решений или алгоритм

Используются следующие алгоритмы:

- Метод усложненной экспертной процедуры (методика ПАТТЕРН). Лицом, принимающим решение, или экспертом выделяются группы критериев оценки и вводятся весовые коэффициенты критериев. В некоторых случаях вводятся весовые коэффициенты компетентности экспертов и различные методы совершенствования обработки оценок, даваемых разными экспертами по различным критериям.

• Метод решающих матриц и его модификации (предложена Г.С.Поспеловым). Оценка сводится к пошаговой оценке более частных альтернатив, так что выбор экспертов представляется в виде нескольких уровней: $n \rightarrow a_1, \dots, a_{na} \rightarrow b_1, \dots, b_{nb} \rightarrow g_1, \dots, g_{ng} \rightarrow d_1, \dots, d_{nd}$. Веса по всем уровням нормируются по

отношению к 100: $\sum_{j=1}^{na} a_j = 100$. Экспертами оцениваются только веса подпроблем (a_1, \dots, a_{na}), остальные относительные веса вычисляются. Эксперты оценивают вклад каждой альтернативы в реализацию элементов более высокого уровня, непосредственно предшествующего уровню данной альтернативы:

Оценив a_1, \dots, a_{na} и используя решающую матрицу $\|p_{ij}\|$, можно получить другие относительные веса: $b_i = \sum_{j=1}^{na} a_j \cdot p_{ij}$, $g_{ki} = \sum_{l=1}^{nb} b_l \cdot p_{kl}$.

• Методы (модели) организации сложных экспертиз, основанные на использовании информационного подхода. В числе этих моделей — модели оценки новаций. Базируются на использовании методов структуризации и информационного подхода к анализу систем. Структуризация помогает расчлени большую неопределенность на более обозримые. Информационный подход позволяет последовательно оценить степень целесообразности — влияние нижеследующих уровней исследуемой системы на вышестоящий. Разработаны три метода:

- методы оценки степени целесообразности;
- методы сравнительного анализа систем в течение начального периода;
- методы оценки ситуаций.

Для оценки степени целесообразности вычисляется потенциал H_i новаций: $H_i = -q_i \log(1 - p'_i)$, где p'_i — вероятность достижения цели, q_i — вероятность использования новаций при достижении соответствующей подцели. Вероятности определяются экспертами. H_i измеряется в битах. Здесь вероятность недостижения цели (энтропия) p_i заменяется на сопряженную $1 - p'_i$. Совокупное влияние группы новаций, объединенных одной подцелью, вычисляется: $H = \sum_{i=1}^n q_i \log(1 - p'_i)$.

Для сравнительного анализа систем в течение начального периода сопоставляют изменения информационных оценок во времени посредством детерминированных характеристик воспринимаемой информации в статике: $H_i = J_i/n_i$, с учетом динамики: $H_i = J_i/n_i + \tau_i dJ_i/dt + L_i d^2J_i/dt^2$, где $J_i = A_i/\Delta A_i$

(A_i — количество реализуемого продукта нового вида; ΔA_i — степень точность, с которой нужно учитывать A_i , например до единиц, сотен; с помощью ΔA_i задаются единицы измерения, которые могут быть различными); n_i — количество понятий, необходимое для получения потенциала H_i с заданной точностью ΔA_i ; dJ_i/dt — скорость внедрения; J_i/dt^2 — ускорение внедрения; τ_i — минимальное время внедрения; L_i — сопротивляемость внедрению, может быть посчитана как обратная величина отношения разности скоростей внедрения к промежутку времени между ними).

Проведенный анализ показывает, что существует потребность в развитии методов с целью обеспечения:

- возможности работы с разнородной информацией с соблюдением принципа соразмерности и соизмеримости;
- возможности работы в условиях неопределенности и нелинейности.

Методы управления реализацией

Управление реализацией знаний в области устойчивого развития — преобразование материализованного или нематериализованного знания в ценность, которая всеми востребована, всем доступна, и никто в мире не производит или производит с большими затратами.

Цель управления реализацией знаний в области устойчивого развития — получение различного рода эффекта за минимальное время с минимальными затратами ресурсов.

Для достижения целей управления реализацией используются:

- математические методы в логистике (логистические методы);

Применяются статистические методы анализа, методы имитационного моделирования, деревья ре-

шений. Логистические методы позволяют экономить ресурсы компании с соблюдением базовых требований (правил) логистики:

- 1R (right product) — нужный товар (Что?);
- 2R (right quality) — необходимого качества (Как?);
- 3R (right quantity) — в необходимом количестве (Сколько?);
- 4R (right time) — в нужное время (Когда?);
- 5R (right place) — в нужное место (Где?);
- 6R (right customer) — нужному потребителю (Кто?);
- 7R (right cost) — с требуемым уровнем затрат (Как?).

Здесь отсутствуют целевые (Зачем?) и причинные (Почему?) требования из семантической структуры знания, не учитываются требования базового принципа устойчивого развития, выраженного в универсальной мере.

- методы маркетинга;

Маркетинг — это деятельность по созданию и реализации потока товаров и услуг от производителя к потребителю. Маркетинг — это инструмент плана, связывающий производителей и потребителей и представляющий собой совокупность методов анализа потребностей и возможностей системы и среды [7].

В маркетинге используются статистические методы анализа, методы экспертного оценивания, социологические методы (анкетирование, опросы), маркетинговые модели (PEST-анализ, SNW-анализ, SWOT-анализ, матрица БКГ).

PEST-анализ — это выявление политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды.

SNW-анализ — это анализ слабых и сильных сторон системы, когда оценивается внутренняя среда по трем значениям: Strength (сильная сторона), Neutral (нейтральная сторона) и Weakness (слабая сторона).

SWOT-анализ системы включает: Strengths (Сильные стороны), Weaknesses (Слабые стороны), Opportunities (Возможности) и Threats (Угрозы).

Матрица БКГ (Boston Consulting Group, BCG) — анализ жизненного цикла товара и масштаба производства.

Кроме того, для измерения и анализа возможностей и потребностей систем различного назначения, в том числе в условиях транспортной системы, применяется метод целевого планирования и управления СКАЛАР, позволяющий осуществить учет и оценку имеющихся средств, выявить недостаточно используемые средства (дефекты) и неполадки в системе управления, разработать мероприятия по совершенствованию системы управления и устранению дефектов.

- методы электронной коммерции.

Электронная коммерция — такая форма поставки продукции, при которой выбор и заказ товаров осуществляется через компьютерные сети, а расчеты между покупателем и поставщиком осуществляются с использованием электронных

средств платежа. Для осуществления электронной коммерции используется методы:

- Бизнес-бизнес (Business-to-Business, B2B). Виртуальные площадки B2B предоставляют возможность предприятиям обмениваться информацией, находить партнеров, поставщиков, осуществлять торговые операции.

- Бизнес-потребитель (Business-to-Consumer, B2C). B2C подразумевает розничную продажу товаров и услуг частным лицам через Интернет. К системам B2C относят, например, веб-витрины, электронные магазины.

- Партнер-партнер (Partner-to-Partner, P2P). Основу P2P составляют online-аукционы, где с помощью специального программного обеспечения, установленного на сайте торгов, проводятся аукционы.

- Бизнес-администрация (Business-to-Government, B2G). Отражает взаимодействие компаний и государственной администрации через деловые связи с правительственными, местными и международными организациями. Например, государственные закупки через Интернет (<http://www.zakupki.gov.ru>).

- Потребитель-администрация (Consumer-to-Government, C2G). Отражает взаимодействие правительства и потребителя (в социальной, налоговой и других сферах). Например, проект «Электронное правительство Республики Казахстан», (<http://www.e.gov.kz/wps/portal>).

Достоинствами методов электронной коммерции является доступность для систем различного назначения и разного уровня управления.

Системные требования к качеству методов управления реализацией знаний:

- скорость или расчет дефектов в системе управления.

Определяется на стадии мониторинга, оценки и реализации.

- точность управления или расчет отклонений от требований базового критерия развития.

- эффективность или расчет ожидаемого эффекта от реализации знаний:

- экономического в показателях производительности;

- социально-экономического в показателях качества жизни;

- экологического в показателях качества окружающей среды.

Литература

1. Лабоцкий, В.В. Управление знаниями: учебное пособие. — Минск, 2006.
2. Емельянов А.А. Имитационное моделирование экономических процессов. — М.: Финансы и статистика, 2002.
3. Большаков Б.Е. Проектное управление устойчивым инновационным развитием: теория, методология, технология: учебное пособие — М: РАЕН, 2014.
4. Глазьев С.Ю. Рывок в будущее. — М: Книжный мир, 2018.

5. Кузнецов О.Л., Большаков Б.Е. Мировоззрение устойчивого развития: учеб. пособие. – М.: РАЕН, 2013.

6. Кузнецов, О.Л., Кузнецов, П.Г., Большаков, Б.Е. Система природа-общество-человек: устойчивое развитие. – М.: Ноосфера, 2000.

7. Сорокин Ю.А. Анализ и развитие методик многокритериального выбора проектов при выведении из потребления озоноразрушающих веществ: автореферат на соискание степени кандидата технических наук. – Дубна: ГУД, 2010.